

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15288093>

UDK: 664.935

QORAMOL GO'SHTIDAN TAYYORLASHDA KULINARIYA SIFATINI OSHIRISH MAQSADIDA QO'SHIMCHALARDAN FOYDALANISH

S.O.Kazakova.

Samarkand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalari universiteti qishloq xo'jalik fanlari falsafa doktori, (PhD)

N.E.Baratov, O.H.Temirov, X.A.Elmurodova

Samarkand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalari universiteti talabalari

Annatsiya: Qoramol go'shtli taomlarni tayyorlashda va ularning ta'm xususiyatlarini oshirishda ziravorlardan foydalanish. Go'shtning yumshoq va tez pishishi uchun qo'shiladigan ziravorlar assortimentini boyitish.

Аннотация: Использование специй при приготовлении блюд из говядины и улучшение их вкусовых характеристик. Пополнение ассортимента добавлено специями для мягкого и быстрого приготовления мяса.

Abstract: Using spices in cooking beef dishes and improving their taste characteristics. The assortment has been expanded with spices for soft and quick cooking of meat.

Kalit so'zlar: go'sht, pay, biriktiruvchi to'qimalar, zanjabil, soya sovusi, zaytun, kekik, rozmarin, zira, qora qalampir va boshqalar.

Kirish. Respublikamizda aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan taminlash masalasi bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Ayniqsa go'sht va go'sht mahsulotlariga bo'lgan talabning tobora ortib borishi mavjud resurslardan unimli foydalanish zarurligini taqozo etadi. Ishlab chiqarilish jarayoni uzoq muddat va mashaqqat talab qilinadigan qoramol go'shtini yetishtirish hamda qayta ishlash borasida qilinishi lozim bo'lgan ishlar juda ko'p.

Mol go'shti buqa, g'unajin, sigir, bichik va ho'kiz kabi qoramollardan olidadi. Ularning go'shtining sifati hayvonning yoshi, ozuqa turi, saqlash sharoiti va jinsiga

bog'liq. Go'shtning sifati hayvonning yoshi, fiziologik holati, oziqlantirish turi, birlamchi qayta ishlash jarayoni, hayvonlarni so'yishdan oldin boshdan kechiradigan stress ham asosan go'sht sifatini belgilaydi. Go'sht sifati - mol go'shti suvli qizil rangga ega bo'lishi kerak, yangi go'shtning yoqimli hidi, shuningdek, nozik tolali marmar tuzilishga ega bo'lishi kerak. Yog'i yumshoq bo'lishi va oq-krem rangga ega bo'lishi kerak. Bosish va kesishda go'sht juda elastik bo'lishi kerak va kesilgan joylarda u yaltiroq, barmoq bilan bosish oson bo'lishi va bosim joyi bir muncha vaqt o'tgach o'z holiga qaytishi lozim. Qari hayvonning go'shti to'q qizil rangga ega, yog'i ko'p plyonkalarga ega, go'sht to'qimalari esa xiralashgan bo'ladi. Go'sht tana go'shti yoki uning qismi ko'rinishidagi oziq-ovqat mahsuloti sifatida tushuniladi mushak, yog' va biriktiruvchi to'qimalarning to'plami. Go'sht tarkibiga 16-21% oqsillar, 0,5-37% yog'lar, 0,4-0,8% uglevodlar, 2,5-3% ekstraktiv moddalar, 52-78% suv, 1,3% gacha minerallar, vitaminlar (B1, B2, B6, B12, RR, A, D). Kimyoviy tarkibi chorva mollarining turiga, zotiga, jinsiga, yoshiga, semizligiga bog'liq. Mol go'shti - qoramol tana go'shtini qayta ishlashdan olingan go'sht 8 oylik va undan katta yoshdagi har qanday jinsdagi molgo'shti qayta ishlash natijasida olinadi. Har qanday jinsdagi, 3 oydan 8 oygacha bo'lgan boqilgan buzoqlar. Sut bilan oziqlangan har qanday jinsdagi buzoqlarni qayta ishlashdan olingan go'shtdir va 14 kundan 3 oygacha bo'lgan bolalar ovqatlanishni uchun sifatli go'sht sanaladi.

Go'shtning mayin va laziz pishishi uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan qo'shimchalar:

- Zaytun moyi: Zaytun moyini ishlatish sababi boshqa yog'larga qaraganda kislotaliligi yuqori. Shunday qilib, go'shtni zaytun yog'I bilan aralashtilib qo'yganda, bu kislotalar yordamida biriktiruvchi va mushak tolasi to'qimalari parchalanadi va natijada u yumshaydi.

- Soya sousi: Marinatlashda soya sousining vazifasi tuz o'rniga katalizator sifatida reaksiyaga kirishishdir. Bir necha urinishda tabingizga qarab tuz nisbatini yaratasiz, bundan tashqari u go'shtni mayin va tez pishishini ta'minlaydi.

- Yangi kekik: Yangi timyan - men albatta ishlatadigan va ko'p tavsiya qiladigan yangi ziravor. Kekikning yangi dastasi juda yoqimli tarkibiy qismidir, chunki u ta'mga bevosita ta'sir qiladi, ayniqsa marinadlash paytida va ta'mga ko'tarilgan laziz qoldiradi.

-Yangi rozmarin: O'zining hidi va xushbo'yligidan tashqari, rozmarin biz marinadlash uchun tavsiya qilishimiz mumkin bo'lgan tarkibiy qismidir, chunki u juda kuchli antioksidantdir. Tindirish paytida yuzaga keladigan kimyoviy reaksiyada muvozanatlash va himoya qilish funksiyasidan tashqari, lazizlanishga katta hissa qo'shadi.

- Qora qalampir no‘xati: xuddi korianderga o‘xshab, ularni ohakda maydalash va ta‘bingizga ko‘ra miqdorda asosiy marinadlovchi ingredientlardan biri sifatida ishlatish kerak.

- Zira: Zira ko‘pchilik foydalanishni yoqtiradigan maxsus ziravorlardan biridir. Shunga qaramay, bu sizning didingizga qarab 2-3 ta urinishdan keyin qaror qabul qiladigan ingredient.

- Zanjabil- nordon va kuchli tamiga qaramasdan bu ziravor go‘shetni dastlabki xushboyligi va yuqori ta‘mini o‘zida saqlab qoladi. Bo‘laklarga bo‘lingan go‘shetni zanjabil bilan marinatlash yaxshi samara beradi.

Xulosa. Go‘shetni marinatlab pishirish uzoq vaqt olsada, mayin va to‘liq pishishiga olib keladi. Go‘shet tarkibigadi oziqaviy qiymati va istemol darajasi past bo‘lgan qisimlarning yeyimliliigi oshadi. Marinatlash jarayonining to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilishi ovqat pishirish jarayonini tezlashtiradi va ta‘mni oshiradi. Shuning uchun bugungu shiddat bilan rivijlanayotgan zamonamizda go‘shetni nafaqat bo‘laklarga bo‘lib sotish, balki uni marinatlangan holda qadoqlash va har bir ovqat turi uchun ko‘rastilgan yo‘riqnoma asosida ishlab chiqarish aholining kunlik extiyojlarini qondirishga va uy belalarining ishini osonlashtirishga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.Xudayberdiyev va boshqalar “Chorvachilik mahsulotlarini konservalash texnologiyasi” o‘quv qo‘llanma. Toshkent-2023
2. R.Pardayev, A.Tulayev “Chorvachilik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi” darslik. Toshkent-2023
3. A.Xudayberdiyev va boshqalar “Go‘shet mahsulotlarini saqlash va qayta ishlashda innovatsion texnologiyalar” o‘quv qo‘llanma. Toshkent-2022
4. S.O.Kazakova, S.D.Bahodirov. (2023) Mamlakatimizda go‘shet kanservalari ishlab chiqarishning hozirgi holati va rivojlanishi. Agrobiotexnologiya va veterinariya tibbiyoti ilmiy jurnali. 136-141
5. SO Kazakova, SD Bahodirov, OH Temirov, MS Murotqobilova Hayvon yog‘larini qayta ishlash texnologiyasi International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING 5 (2), 1409-1412
6. SO Kazakova, MK Suleymanova, ZSH Xidirova, AB Eshqobilov, Suyak xom ashyosidan olinadigan mineral preparatni go‘shet sanoatida qo‘llash yangi o‘zbekiston, yangi tadqiqotlar jurnali 1 (4), 378-380